

II CONPPEIT

II CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Transformando Conhecimento e Gerando Impacto

14 e 15 de março de 2025

Análise Documental da Violação de Biodiversidade no Município de Marituba/PA

John Maciel Barra¹

Mayane Taissa Trindade Rodrigues²

André Felipe de Moraes Marques³

Aguinaldo de Jesus Moraes Marques⁴

DOI:10.5281/zenodo.15033328

¹Mestrando em Ciências Ambientais – Universidade do Estado do Pará,
johnmacieldireito@gmail.com

²Mestranda em Ciências Ambientais – Universidade do Estado do Pará,
mayane.engenharia@gmail.com

³Mestrando em Ciências Ambientais – Universidade do Estado do Pará,
andregestaoamb@gmail.com@gmail.com

⁴Doutorando em Ciências Ambientais – Universidade do Estado do Pará,
aguinaldoj2m@gmail.com@gmail.com

Introdução: Os crimes contra a fauna no município de Marituba, no estado do Pará, têm se destacado como uma preocupação ambiental crescente. De acordo com o Artigo 29 da Lei 9.605, matar, caçar ou perseguir animais silvestres, nativos ou em rota migratória sem autorização pode resultar em detenção de seis meses a um ano e multa, porém este disposto não é suficiente para inibir práticas criminosas. Diante disso, buscou-se averiguar as possíveis violações através de análise documental, a partir de dados jurídicos do Tribunal de justiça do Pará - TJPA, no período de 2019 a 2024. Assim, através da averiguação de denúncias formais, foi constatado que as tipologias mais praticadas envolvem maus-tratos à cães e prevalência de crimes relacionados à captura de fauna silvestre para fins domésticos ou comerciais, sendo este com menor número de registros relacionados ao bem-estar animal, totalizando 5 denúncias formais relacionadas a maus tratos. Diante dos resultados, destaca – se a necessidade de conscientização da população a respeito do que se trata um crime ambiental contra a fauna para que consigam relatar as autoridades legais tais crimes. Além disso, nota – se a urgência de ações integradas entre autoridades e organizações não governamentais para mitigar os impactos negativos dos crimes contra a fauna, promovendo a sustentabilidade e a conservação ambiental em Marituba. A falta de conscientização ambiental e a insuficiência de recursos para efetivar a legislação vigente agravam a situação, evidenciando a necessidade de estratégias mais eficazes de preservação e fiscalização destas infrações.

II CONPPEIT

II CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Transformando Conhecimento e Gerando Impacto

14 e 15 de março de 2025

Palavras-Chaves: Biodiversidade; Preservação; Tráfico; Legislação Ambiental; Caça
Ilegal.